

MUZEYLAR FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH USULLARI

Sabirova Dildor Arifovna¹, Abdulakimova Nozimaxon Abdug‘offor qizi²

¹Dotsent, Xalqaro Nordik universiteti, Sanoatni boshqarish va raqamli texnologiyalar kafedrası;

²Xalqaro Nordik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524586>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar ta’sirida muzey faoliyatining transformatsiyalanishi, xususan, muzeylarni raqamlashtirish jarayoni tahlil qilingan. Maqolada raqamlashtirishning asosiy maqsadlari — madaniy merosni saqlash, uni keng ommaga yetkazish, interaktiv taqdimotlar orqali auditoriyani jalb etish kabi yo‘nalishlar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, 3D modellash, onlayn gallereyalar, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining muzeylarda qo‘llanilishi yuzasidan tahliliy yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: muzey, raqamlashtirish, virtualizatsiya, kengaytirilgan reallik, onlayn gallereyalar, virtual tur.

Аннотация. В данной статье рассматривается трансформация музейной деятельности под воздействием современных технологий, в частности, процесс цифровизации музеев. В статье проанализированы основные цели цифровизации — сохранение культурного наследия, его широкое распространение, а также привлечение аудитории через интерактивные презентации. Кроме того, представлены аналитические подходы к использованию 3D-моделирования, онлайн-галерей, технологий виртуальной и дополненной реальности в музейной практике.

Ключевые слова: музей, цифровизация, виртуализация, дополненная реальность, онлайн-галереи, виртуальный тур.

Abstract. This article explores the transformation of museum activities under the influence of modern technologies, particularly the process of museum digitalization. The article analyzes the main goals of digitalization — preservation of cultural heritage, its wide dissemination, and attracting audiences through interactive presentations. Analytical approaches to the use of 3D modeling, online galleries, virtual and augmented reality technologies in museums are also presented.

Keywords: museum, digitalization, virtualization, augmented reality, online galleries, virtual tour.

Muzeylar jamiyatning tarixiy xotirasini saqlovchi muhim muassasalardan biridir. Ular milliy va jahon madaniy merosining bebaho namunalari yig‘adi, saqlaydi va keng jamoatchilikka taqdim etadi. Muzeylar orqali odamlar o‘z tarixini, urf-odatlarini, san‘at va fan taraqqiyotini o‘rganish imkoniga ega bo‘ladi. Ayniqsa, yosh avlod uchun muzeylar tarbiyaviy va ma‘rifiy ahamiyatga ega bo‘lib, ularni vatanparvarlik, estetik did va ilmiy qiziqishga yo‘naltiradi. Shuningdek, muzeylar turizmni rivojlantirish, mintaqaning madaniy salohiyatini namoyon etish va iqtisodiy faollikni oshirishda ham muhim o‘rin tutadi. Shu jihatlari bilan muzeylar nafaqat madaniyat maskani, balki ilm-fan, ta‘lim va turizmning integratsiyalashgan maydonidir.

O‘zbekiston tarixiy-madaniy turizm bo‘yicha Markaziy Osiyoning eng boy davlatlaridan biridir. O‘zbek millatining turli davrlarda jamlangan milliy an‘analari, amaliy san‘at namunalari va tarixiy obidalarini Respublikani badavlat turistik manzilga aylantirgan. Ushbu madaniy boyliklar bilan O‘zbekistonning barcha hududlarida joylashgan turli yo‘nalishdagi muzeylar bilan tanishish

Bugungi kunda muzeylar muzey elementlarini raqamli olamga o'tkazishning ko'plab usullaridan foydalanmoqda.

Ular amalga oshirish murakkabligi, taqdim etilayotgan ma'lumot hajmi, interaktivlik darajasi bilan farqlanadi. Mavzuga oid soha tahlili asosida muzeylarni raqamlashtirishning quyidagi asosiy usullari ajratib ko'rsatiladi:

- **Qisman raqamlashtirish yondashuvi** – eng keng tarqalgan usullardan biri bo'lib, audio gidlar, yo'nalish terminallari, axborot portallari kabilarni o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalar deyarli barcha zamonaviy muzeylarda mavjud. Audio gidlar va yo'nalish terminallari muzey muhitining interaktivligini oshirib, tashrif buyuruvchilarga eksponatlar va ularning atrof-muhitiga oid kengroq ma'lumot olishga yordam beradi. Bu yondashuvning afzalliklari — foydalanishning soddaligi, mijozlar uchun tushunarligi va muzey muhiti bilan oson integratsiyalashuvi hisoblanadi;

- **Qisman virtualizatsiyaning murakkabroq turi** — bu kengaytirilgan reallik (AR). Garchi hozircha bu texnologiya kamroq qo'llanilayotgan bo'lsa-da, u tez sur'atlarda ommalashib bormoqda. Kengaytirilgan reallik — bu inson sezgilari orqali qabul qilinadigan maydonga har qanday sensorli ma'lumotlarni kiritish orqali atrof-muhit haqidagi tasavvurni kengaytirishdir. AR odatda mobil telefonlar yoki planshetlar ekranida real dunyo tasvirining ustiga qo'shimcha ma'lumotlarni chiqarish orqali namoyon bo'ladi. Mobil qurilmalar yetarli darajadagi hisoblash quvvatiga va kerakli sensorlarga ega bo'lgani uchun, deyarli har qanday foydalanuvchi AR ilovasidan foydalana oladi.

Muzeylarda kengaytirilgan reallik texnologiyasi, odatda, qo'shimcha ma'lumot taqdim etishda ishlatiladi: bu eksponatlarning batafsil tavsifi, restavratsiya qilingan modeli, tarixiy konteksti yoki boshqa foydali ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, AR texnologiyasi o'yinlar, interaktiv kvestlar va boshqa ko'ngilochar tadbirlarni yaratishda ham qo'llaniladi;

- **Onlayn galereyalar** — raqamlashtirishning keng tarqalgan usullaridan biri. Bu muzeyning veb-saytida joylashtirilgan yuqori sifatli suratlar to'plamidan iborat bo'ladi. Taqdim etilish shakli oddiy surat to'plamidan tortib matnli yoki audio hikoyalar bilan boyitilgan interaktiv shakllargacha bo'lishi mumkin. Ushbu usul soddaligi bilan ajralib turadi, ammo interaktivlik darajasi past;

- **Sferik panoramalardan foydalangan virtual turlar.** Bu usul orqali muzey maydonining to'liq raqamli nusxasini yaratish mumkin. Virtual reallik texnologiyasi bilan birgalikda bunday yondashuv yanada kuchli immersiyani ta'minlaydi. Sferik panorama (3D panorama, fotosfera) — bu ko'plab kichik tasvirlardan iborat bo'lib, ular sferik yoki kubik proektsiyada birlashtiriladi. Bu yondashuv bitta suratda maksimal ko'rish burchagini yaratishga imkon beradi. Sferik panoramalar bosma ko'rinishda taqdim etish uchun yaroqsiz, ammo ular uchun mo'ljallangan brauzerlar orqali ko'rsatish imkoniyati mavjud. Natijada virtual tashrif buyuruvchida muzeyda hozir bo'lgandek taassurot paydo bo'ladi.

Sferik panoramalarni yaratishda quyidagi qurilmalardan foydalaniladi: panoramali shtativli fotokamera, giroskopli planshet yoki smartfon, doira shaklidagi ko'rish kameralari yoki bir nechta kameradan iborat tizimlar. Bu usul ancha puxta tayyorgarlikni talab qiladi, ammo integratsiya qilish oson va interaktivlik darajasi yuqori;

- **3D modellar va virtual reallik ilovalari** — raqamlashtirishning eng mukammal, ammo amalga oshirishda eng murakkab usullaridan biridir. Bu usulda muzey binolari va eksponatlarning 3D modellarini loyihalash va yaratish talab etiladi. Modellar qo'lda yoki maxsus qurilmalar yordamida skanerlash orqali yaratilishi mumkin;

- **Buyurtma asosida yaratilgan tizim.** Buyurtmachi talablariga ko‘ra yaratilgan tizim uchun sferik panoramalardan iborat virtual tur eng maqbul yechim bo‘ldi. Bu yondashuv bajarish murakkabligi va interaktivlik darajasi o‘rtasida “oltin muvozanat”ni ta’minlaydi. Bunday tizimni yaratishda quyidagi bosqichlar amalga oshirildi:

1) muzey xonalarining sferik suratlarini olish uchun doira shaklidagi ko‘rish kamerasi tanlanadi;

2) suratlar ImageMagic dasturida qayta ishlanib, sferik panorama yaratish uchun tayyorlandi;

3) Yandex Panoramani API vositalari yordamida tayllar butun sferik panoramalarga birlashtirildi va brauzerda ko‘rsatish uchun pleerga joylashtirildi.

Natijada, foydalanuvchiga muzey bilan masofadan tanishish imkonini beruvchi veb-iloza yaratildi. Ushbu virtual tur nafaqat qo‘shimcha tashrif buyuruvchilarni jalb qiladi, balki muzey faoliyatiga qiziqishni ham oshiradi.

Muzeyda raqamli texnologiyalardan foydalanish, albatta, zamonaviy muzey mutaxassisidan tegishli texnik-texnologik kompetensiyalarga ega bo‘lishni, muzey faoliyatining asosiy yo‘nalishlarini raqamli muhitda amalga oshirishga tayyor bo‘lishni hamda masofaviy foydalanuvchilar uchun keng ko‘lamli xizmatlarni taqdim etish qobiliyatini talab qiladi.

REFERENCES

1. Гендина Н.И., Косолапова Е.В., Родионова Д.Д., Рябцева Л.Н. Цифровизация музеев и необходимость формирования информационной культуры музеологов. Вестник Томского государственного университета Культурология и искусствоведение. 2021. № 43.
2. Enrico Bertacchini and Federico Morando, The Future of Museums in the Digital Age: New Models of Access and Use of Digital Collections, International Journal of Arts Management · January 2011.
3. stat.uz-O‘zbekiston respublikasi statistika qo‘mitasi sayti
4. <https://oz.sputniknews.uz/20210331/ozbekiston-muzey-boyligi-18053957.html>
5. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-muzeylarida-suratlar-soni-nechta>